

“ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СПОРТЕ ”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580513>

Ахмедова Чарос Дилмурод кизи

*Магистрант по направлению «спорт право», кафедры
«Международное частное право»
Ташкентский государственный юридический университет,
Узбекистан, Ташкент*

В современном мире спорт является неотъемлемой частью не только в жизни человека, но и в жизни общества и государства тоже. Спорт стимулирует людей действовать, развиваться и идти только вперед. Спорт обеспечивает работой миллионы людей по всему миру, тогда как для остальных является развлечением. Спорт может быть источником дохода лиц, и может вносить вклад в мировую экономику, может объединить людей, не смотря на их культуру, пол и расу.

Актуальностью выбора исследования обусловлена теоретической и практической значимостью проблемы объектов интеллектуальной собственности в современном мире спорта, а также бурное развитие киберспорта во всем мире и недостаточность правового регулирования объектов интеллектуальной собственности в этой области в Узбекистане. Автор приходит к выводу, что необходимо выработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию законодательства Республики Узбекистан, а также правоприменительной практики в этой области.

Интеллектуальная собственность — это собственность, являющаяся результатом творческих, технических и художественных усилий человека, такая как идея, дизайн, название, метод, процесс, выражение и т. д., которая может быть воспроизведена [1]⁴⁵. Билл Корниш определил интеллектуальную собственность как применение идей. и информацию, имеющую коммерческую ценность» [2]⁴⁶. Исходя из данных мнений можем сделать вывод, что права на интеллектуальную собственность – это совокупность юридических прерогатив, которые направлены на защиту интеллектуальной деятельности человека.

⁴⁵ P. Kanagavel, Intellectual Property Rights: A Comprehensive Overwiev, 85 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 663 (2003).

⁴⁶ CORNISH WR, INTELLECTUAL PROPERTY : PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS AND ALLIED RIGHTS (4-th ed. 2003).

Прочным фундаментом независимой демократической Республики Узбекистан на пути к обеспечению экономических прав является статья 36 Конституции Республики Узбекистан, которая устанавливает, что «каждый имеет право на собственность», а также Гражданский кодекс Республики Узбекистан, Раздел IV который посвящен интеллектуальной собственности, а статья 1031 – объектам интеллектуальной собственности. Регулирование данного института на уровне кодекса говорит о прочном установлении данных правоотношений в обществе, а также необходимости наиболее детального и стабильного регулирования этих отношений в силу специфичности. При этом, согласно мнению профессора О.Окюлова, в научной среде бытует мнение, что нет необходимости предусматривать в Гражданском кодексе раздел, посвященный интеллектуальной собственности. Профессор в то же время считает, что в новом Гражданском кодексе непременно должны быть отражены нормы по интеллектуальной собственности [3]⁴⁷.

Согласно кодексу, к числу объектов Интеллектуальной собственности относятся: 1) результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы и искусства; исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания; программы для электронных вычислительных машин (далее — ЭВМ) и базы данных; изобретения, полезные модели, промышленные образцы; селекционные достижения; нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау));

2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг (фирменные наименования; товарные знаки (знаки обслуживания); наименования мест происхождения товаров);

3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

Существуют множество примеров авторских прав в области спорта. Согласно гражданского законодательства Республики Узбекистан объектами авторских прав являются аудиовизуальные произведения;

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и другие произведения изобразительного искусства;

⁴⁷ О. Окюлов «Гражданский кодекс республики узбекистан в новой редакции: каким должен быть IV раздел» Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : материалы междунар. науч.-практ. конф. 17–18 мая 2019 г. / редкол.: В. А. Богоненко (отв. ред.), Н. А. Бесецкая, И. В. Вегера. – Новополюцк : Полоц. гос. ун-т, 2019. – 160 с.

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам;

программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) всех видов, включая прикладные программы и операционные системы;

другие произведения, произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, находящиеся в какой-либо объективной форме: письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т. д.); устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т. д.); звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и т. д.); изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и т. д.); объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т. д.); других формах [4]⁴⁸.

В то же время, говоря о спорте, нельзя не отметить понятие «киберспорт», так как данное направление спорта также достаточно коммерциализированное и тоже сталкивается с объектами интеллектуальной собственности. Кроме того, в некоторых странах, например в Российской Федерации, он признан официальным видом спорта [5]⁴⁹. В широком смысле киберспорт можно охарактеризовать как одиночное или групповое состязание на основании компьютерных игр. Хотя и киберспорт в Республике Узбекистан официально признан видом спорта и зарегистрирован в реестре под кодом 100033001 [6]⁵⁰, но отсутствуют нормативные документы регулирующие данный вид

⁴⁸ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ЧАСТЬ ВТОРАЯ, 01.03.1997

⁴⁹ Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 29.04.2016 № 470 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта, а также в приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17.06.2010 № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта» Источник:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606070022?index=0&rangeSize=1>

⁵⁰ Электронный компьютерный спорт в Узбекистане официально признан видом спорта // Источник:

https://pikabu.ru/story/yelektronnyiy_kompyuternyy_sport_v_uzbekistane_ofitsialno_priznan_vidom_sporta_6136313

спорта, и конечно же в части защиты прав интеллектуальной собственности.

Основная цель прав интеллектуальной собственности состоит в том, чтобы предоставить изобретателю или создателю исключительное право на использование результатов его/ее интеллектуальной деятельности, что еще больше стимулирует творческие усилия. Права интеллектуальной собственности важны в спортивном бизнесе, поскольку они имеют ценность как сами по себе, так и в качестве маркетингового инструмента. Спорт является одной из таких областей, где закон, особенно права интеллектуальной собственности, может сыграть решающую роль в его продвижении и развитии. Эта сфера всегда была предметом правовых споров и других конфликтов, которые могут быть разрешены путем применения закона. Права интеллектуальной собственности являются важной частью закона и могут использоваться для развития спортивной индустрии

Как правильно отметил Стивен Таунли в своей работе: «По общепринятым оценкам, на спортивную индустрию приходится не менее трех процентов мирового ВВП. Тот факт, что в ФИФА больше зарегистрированных членов, чем стран в мире, свидетельствует о всеобщей привлекательности спорта. В силу глобального характера самой индустрии и крупных спортивных мероприятий вопросы ИС отличаются особенной сложностью. Не в последнюю очередь это связано с отсутствием единого подхода к охране контента и связанных с ним прав с помощью законов об ИС разных стран. В настоящее время монетизация активов в спортивной индустрии осуществляется с помощью набора самых разных прав: договорных, прав ИС, а также аналогичных и смежных прав, которые нередко зависят от конкретных мероприятий или юрисдикций» [7]

В национальном законодательстве Республики Узбекистан, к сожалению, не существует единой, системно изложенной и прокомментированной нормативно-правовой базы относительно интеллектуальной собственности в сфере спорта.

Проведение спортивных мероприятий оказывает большое экономическое влияние на всю страну в целом. Немалую роль в этом играет интеллектуальная собственность. В качестве основных объектов можно выделить оригинальные художественно-спортивные произведения, трансляции и средства индивидуализации. Они имеют огромное влияние при идентификации, повышают узнаваемость, востребованность, а также являются источником дохода. автором было

выявлено, что национальное законодательство не обладает сформированной нормативно-правовой базой в отношении интеллектуальной собственности в спорте. Так, понятия «художественноспортивные произведения» в законодательстве не закреплены, а значит и защиты в отношении таких произведений нет.

Также автором было выявлена проблема в отношении товарных знаков. в данном случае имеется в виду производство продукции, маркированной товарным знаком тождественным или сходным до степени смешения с уже зарегистрированным.

В связи с этим, автором сделаны ряд выводов:

1. Объекты интеллектуальной собственности в спорте и в киберспорте нуждаются в законодательном закреплении, с внесением соответствующих терминов в Гражданский кодекс Республики Узбекистан.

2. Необходимо издать нормативно-правовой акт регулирующий защиту объектов интеллектуальной собственности в спорте более подробно глубоко.

3. Необходимо усовершенствование законодательной базы, регулиющей отношения участников творческой интеллектуальной спортивной деятельности, в процессе которой могут возникать интеллектуальные права.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. P. Kanagavel, Intellectual Property Rights: A Comprehensive Overiew, 85 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y, 663 (2003). Источник: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22171299/>

2. CORNISH WR, INTELLECTUAL PROPERTY : PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS AND ALLIED RIGHTS (4-th ed. 2003). Источник: <https://www.icsi.edu/media/webmodules/publications/9.4%20Intellectual%20Property%20Rights.pdf>

3. О. Окюлов «Гражданский кодекс республики узбекистан в новой редакции: каким должен быть IV раздел» Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : материалы междунар. науч.-практ. конф. 17–18 мая 2019 г. / редкол.: В. А. Богоненко (отв. ред.), Н. А.Бесецкая, И. В. Вегера. – Новополюцк : Полоц. гос. ун-т, 2019. – 160 с.

4. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ЧАСТЬ ВТОРАЯ, 01.03.1997. Источник: <https://lex.uz/docs/180550>

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 29.04.2016 № 470 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта, а также в приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17.06.2010 № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта»
Источник:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606070022?index=0&rangeSize=1>

6. Электронный компьютерный спорт в Узбекистане официально признан видом спорта // Источник: https://pikabu.ru/story/yelektronnyiy_kompyuternyy_sport_v_uzbekistane_ofitsialno_priznan_vidom_sporta_6136313

7. Интеллектуальная собственность и специфика спорта, Стивен Таунли, Active Rights Management Limited, Соединенное Королевство, Апрель 2019 г
